

**QISHLOQ XO'JALIGI HAYVONLARIDA UCHRAYDIGAN
GIPO VITAMINOZ VA AVITAMINOZ KASALLIKLARI.**

Seypullaev Azamat Qutlimuratovich

Samarqand Davlat Veterinariya medicinasi, Chorvachilik va Biotexnologiyalar
Universiteti Nukus filiali. Veterinariya kafedrasasi assistenti .

Ataniyazov Saparniyaz Barliqbaevich

Samarqand Davlat Veterinariya medicinasi, Chorvachilik va Biotexnologiyalar
Universiteti Nukus filiali talabasi .

Allamuratova Bibizada Kadirbay kizi

Samarqand Davlat Veterinariya medicinasi, Chorvachilik va Biotexnologiyalar
Universiteti Nukus filiali talabasi .

Annotatsiya. Maqolada gipovitaminov va avitaminov kasalligining sabablari va klinik belgilarining rivojlanishining oldini olish profilaktikasi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Kariotin, avitaminov, retenol, trevit, trevitamin

Kirish

Respublikamizda chorvachilikni rivojlantirish borasida jadal ishlar olib borish va xaliqning turmush tarzini yaqshilash, ichki bozorlarni go'sht, su't va boshqa oziq ovqat mahsulotlari bilan to'ldirish, zaruriy amal sifatida rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Yana da bugungi kunda chorvachilik fermer xo'jaliklarini na'silli hayvonlar, kerakli a'sbop uskunalar bilan ta'minlash, kasalliklarning oldini olish, chorvachilik madaniyatini oshirish va yetuk mutaxassislikga aylantirish davlatimiz agrar siyosatining asosiy mazmuni hisoblanadi.

Yosh hayvonlarda uchraydigan gipo va avitaminov kasalliklari bu muammolarni to'g'ri yo'l bilan yechishga katta to'sqinlik qilmoqda. Ekologiyaning buzilishi hayvonlar uchun racion, quyosh nuri yetishmasligi, sifatli va to'yimli ozuqalarning yetishmasligi, moddalar almashishining buzilishi, buzoqlarda gipo vitaminov va avitaminov kasalligining tez-tez qayt etilishi, kasallangan buzoqlarning o'sishdan qolishi, o'limning oldini olish, davolash muallajasi uchun

harajatlar va na'sillik hususiyatlarining tushib ketishi oqibatida podani to'ldirish uchun yaroqsiz bo'lishi hisobidan xo'jalik fermalariga katta ziyon keltirmoqda.

Gipovitaminoz va avitaminozlar.Organizimda vitaminlar miqdorining pasayishi sababli yuz beradigan kasalliklar hisoblanadi.Avitaminozlar (organizmda vitaminlarning umuman bo'lmasligi) tabiiy sharoitlarda juda kam uchraydi.

Ko'p hollarda hayvonlarda poligipovitaminozlar uchrab aniq bo'lmagan klinik belgilar bilan surunkali tarizda yuz beradi. Gipovitaminozlarning sabablari ekzogen endogen,va aralash turda bo'lishi mumkin. Ekzogen turlariga vitaminlarning ozuqalar bilan miqdordan kam miqdorda tushishi misol bo'ladi.Pastdagilar endogen tasirga misol bo'ladi.**a)** ayirim fiziologik hollarda(bug'ozlik su't berish davri) va patologik processlar vaqtida (kaxeksiya,yuqumli kasallik va boshqalar) vitaminlarga bo'lgan muhtojligining ko'payishi; **b)** hazim qilish sistemasi kasalliklari vaqtida vitaminlar so'rilishining yomonlashuvi yoki tarqalishining kuchayuvi;**v)** jigar va oshqozon osti bezi kasalliklarida yog'da eruvchi vitaminlarning so'rilish processing yomonlashuvi. Bulardan boshqa gipovitaminozlar ularning biologik aktibligin pasaytiruvchi yoki butunlay yo'q qiluvchi ta'sirga ega bo'lgan moddalar antivitaminlarning tasiridanham kelib chiqadi.

Klinik belgilari.Avitaminoz vitamin yetishmovchiligining belgilari bir qancha sabablarga bog'liq.Asosiy vitamin yetishmovchiligi avvalo tanada kuzatiladi. Bu vitamin yetishmaganda yani organizmga bir vitamin yetishmaganda bo'ladi. Bu kasallikning eng keng tarqalgan belgilari holsizlik,ju'nlarining mortlashishi,ko'rish qobilyatining pasayishi,tunda ko'riwchanglik bo'lmasligi,ishteyning yo'q bo'lishi, hayvonlar ko'p hollarda qisir qolishi.bola tashlashi,yosh bug'ozlarning ju'nining sariq ranga kirishi bilan xarakterlanadi. Sabablari: A gipovitaminozlarning kelib chiqishiga A vitaminning yoki kariatinning oziqlar bilan organizmga yetarli darajada tu'shmasligi,yuqumli va yuqumsiz kasalliklar sabab bo'la oladi. Bu holat birdek oziqlar berilishi,racionda pishgan,maydalangan o'tlar,saban sifatli selos va senaj kibi oziqlardan foydalanganligi sabab bo'ladi. Oziqlarning

kariatinoidlari yoriqlik kislorod,kislotali muhit ,yo'qori temperaturada ken' tarqaladi.Shuning uchun hayvonlarga kech yig'ilgan yoki uzoq saqlangan sifatsiz

pichanlar kislotaliligi (ph) yuqori bo'lmagan selos berilganda hayvonlarning kasallanishi ko'p uchraydi.

Rivojlanishi. A vitamini ichaklardan so'rilib qon orqali to'qima va organlarga yetkaziladi. Organizmdagi avitamining ko'pchilik bo'lagi 90-95% jigarda saqlanadi. Kariotinning A vitaminiga aylanishi processi ichaklarda, jigar va su't bezlarida kechadi. Turli hayvanlarning kariotinni A vitamining aylanish hususiyati turlicha bo'ladi. Kariotindi A vitamining transformatsiya qilish hususiyati qora mollarda eng past bo'ladi. Ular uchun 1mg makkajo'xori silosi kariotini 400 *B-A vitaminiga ekvivalent bo'ladi. Kariotin asosan jigarda A vitamining aylanadi. Shuning uchun ularning qonidagi kariotinning bir bo'limi jigarda to'planib qoladi.

Oldini olish. Hayvonlarda to'liq va sifatli turda oziqlandirish talab etiladi. Ularning rasion va kariotinga bo'lgan muhtojliklarin miqdor darajasida qondirish lozim. Jigar hazm qilish kasalliklari, jatirning jarohatlanishi, yuqumli va parazitar kasalliklar, stresslar, bug'ozlik davrida racionda, beloklar, energiya yetishmasligida nitrat va nitritlar ortiqcha miqdorda bo'lganda, takoferol va cinkning yetishmasligida raciondagi kariotin va retinolning miqdoriko'paytirilishi zarur. Hayvonlar organizmining kariotin va A vitaminiga bo'lgan talabin tabiiy oziqlar qondira olmaganida ularning preparatlari qo'llanilishi mumkin. Ularning profilaktik dozalari davolovchidozalardan 2-4 marta kam bo'ladi. Lekin sigirlar va biyelarga tug'ishiga 4-6 hafta qolgannan boshlab 600 000-800 000*B bug'oz chochqalarga 250 000-350 000*B miqdorda retinol haftasiga bir marotaba muskul orasiga yiboriladi, yani ineksiya qilinadi. Trivitamin sigirlar va biyelarga 5-7ml ona chochqa va qoylarga 2-3 ml muskul orasiga yuboriladi. Oziqlar tarkibidagi retinolni buzilishdan saqlash uchun antitoksidantlar qo'llaniladi. Agarda kasal hayvonlar o'z vaqtida davolansa kasal hayvonlar sog'ayib ketadi.

Profilaktikasi. Kariotin yoki A vitaminiga boy oziqlar pichan silos, senaj, sabzi, yoz oylarida ko'k oziqlar beriladi. Kasal hayvonni davolashda retinol atestatning yog'li eritmalari, oziqabop mekrovit A vitaminlashtirilgan baliq yog'i trivitamin, trivit, alvit, tetramok va boshqa preparatlarni qo'llash mumkin. Ularning dozasini belgilash tarkibidagi retinol hisobiga olinadi, va boshqa

bir sutka qoramol va otlarga 50 000- 50 000*B buzoqlarga 50 000-10 000*Bda qo'llaniladi.Davolash kursi o'rtacha 15-20 ku'n davom etadi.

Xulosa

1. Buzoqlar yoki qoramollarda Gipovitaminoz va Avitaminozning asosiy sabablari racionlarning to'g'ri ishlanmaganligi oziq tarkibida kislotali va mineral moddalar miqdori ko'rsatkichi pa'stligi,sifatsiz pichan sabanlar berilishi,quyosh nuri yetarli bolmasligi bo'lib hisoblanadi.

2.Gipovitaminoz va Avitaminozlar organizmda ko'zning ko'ruvchanligi pasayishi,hayvon ju'nlarining mort holga kirib sariq tu's olishi hayvonlarning qisir qolishlari,belgilari bilan xarakterlanadi.

3.Gipovitaminoz va Avitaminoz kasalligining oldini olishda hayvonlarni to'liq va sifatli tu'rda oziqlandirish racioniga etibor berishva sifatli o't yemlar solish,ularga tug'ishdan oldin retinol haftasiga bir marotaba muskul orasiga yani inekciya qilish kerakligi ko'rsatiladi.Trivitamin sigirlar va biyalarga 5-7 ml,ona chochqalarga 2-3 ml muskul orasiga yuboriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Norboyev K.N., Bakirov B.B.,Eshburiyev V.M.Xayvonlarning ichki yukumsiz kasalliklari. Darslik.Samarkand 2020y.
2. Bakirov B.B., N. B. Ruzikulov. Xayvonlarningichkiyukumsizkasalliklari. Ukuvkullanma. Samarkand-2015y.
- 3.I.Kondraxin, V.Levchenko. Diagnostika i terapiya vnutrennix bolezney jivotnix. Moskva-2005g.
- 4.EshburiyevB.M. Hayvonlarning endemik mikroelementozlari. Monografiya.Tashkent "Fan" 2008y.
5. Bnutrenniye bolezni jivotnix. IIIyerbakov G.G., Korobov A.V. Uchebnik. Izdatelstvo "Lan"-2002g